

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

BOYTURAYEVA Gulbaxor Kamoliddin qizi

Namangan davlat universiteti

doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098110>

FIZIKA KURSINI O‘QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIK ASOSIDA O‘QITISHNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ta’lim tizimida fanlar integratsiyasining ahamiyati hamda fizika fanining boshqa tabiiy fanlar bilan uzviy bog‘liqligi yoritilgan. YUNESKOning 2030 yilgacha bo‘lgan xalqaro ta’lim konsepsiyasiga muvofiq, sifatli ta’limni ta’minlash hamda zamonaviy ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5032-sonli qaroriga asosan fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish, darsliklarni takomillashtirish va fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Maqolada fizika fanining tabiiy fanlar bilan integratsiyasi o‘quvchilarning olamni yaxlit tushunishiga, tahliliy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta’kidlangan. Shuningdek, fizika va boshqa fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalovchi jadval keltirilib, bu metodning ta’lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni ko‘rsatib berilgan. Fanlararo yondashuv nafaqat o‘quvchilarning fundamental bilimlarini chuqurlashtiradi, balki muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: fizika, fanlararo bog‘lanish, tabiat, geografiya, tabiiy fanlar.

ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ФИЗИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается значение интеграции наук в системе образования, а также взаимосвязь физики с другими естественными науками. В соответствии с международной образовательной концепцией ЮНЕСКО до 2030 года, обеспечение качественного образования и внедрение современных научных достижений в практику являются актуальными задачами сегодняшнего дня. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № PQ-5032 реализуются меры, направленные на повышение качества преподавания физики, совершенствование учебников и усиление междисциплинарных связей.

В статье подчеркивается, что интеграция физики с естественными науками способствует целостному восприятию мира учащимися, развитию аналитического и творческого мышления. Также приведена таблица, демонстрирующая связь физики с другими науками и ее роль в повышении эффективности обучения. Междисциплинарный подход не только углубляет фундаментальные знания учащихся, но и развивает их навыки решения проблем.

Ключевые слова: система образования, интеграция наук, преподавание физики, инновации, междисциплинарный подход.

THE IMPORTANCE OF TEACHING BASED ON INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE PHYSICS COURSE

ANNOTATION

This article highlights the importance of interdisciplinary integration in the education system and the close relationship between physics and other natural sciences. According to UNESCO's international education concept for 2030, ensuring quality education and implementing modern scientific achievements in practice are among today's pressing issues. In accordance with the Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan No. PQ-5032, measures are being taken to improve the quality of physics education, enhance textbooks, and strengthen interdisciplinary connections.

The article emphasizes that integrating physics with natural sciences helps students develop a holistic understanding of the world, as well as analytical and creative thinking skills. Additionally, a table is provided to illustrate the connection between physics and other sciences and its role in improving educational effectiveness. The interdisciplinary approach not only deepens students' fundamental knowledge but also enhances their problem-solving skills.

Keywords: education system, science integration, physics education, innovation, interdisciplinary approach.

Jahon miqyosida "Ta'lim-barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida" e'tirof etilib, YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha xalqaro ta'lim konsepsiyasida "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" dolzarb vazifa sifatida qabul qilindi. Ta'lim tizimida fanlar integratsiyasi, innovatsion ilm-fan yutuqlarining amaliyotga joriy etilishi yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, ta'lim sifatini baholashni xalqaro standartlarga moslashtirish, ta'lim tizimini modernizatsiyalash borasida yuqori natijalarga erishilishiga asos bo'lmoqda [1].

Jumladan, Fizika fanni fanlararo bog'lanishdan foydalanib fanlarning o'zaro integratsiyasi o'quvchilar tomonidan tabiatni bir butun borliq sifatida anglanishi, ular tafakkurida olamning yagona tabiiy-ilmiy manzarasi vujudga kelishiga zamin yaratadi.

Dunyo miqyosida e'tirof etilgan umumta'lim tizimida fanlararo bog'lanishga asoslangan mashg'ulotlarni tashkil etish, fizikaning fanlar bilan integratsiyasining metodik asoslarini tadqiq qilishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Bunday mashg'ulotlar ta'lim oluvchilarda, zamonaviy fan-texnika taraqqiyotining imkoniyat va muammolari, ekologik muammolarning mohiyati, tabiatdan oqilona foydalanish yo'llari, sog'lom turmush tarziga amal qilish tamoyillari hamda moliyaviy-iqtisodiy savodxonlik asoslarini tushunish va kundalik hayotda foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan muhim tizim sifatida xizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz mustaqilligining rivojlanishi, yuqori darajada madaniylashgan davlatga aylanishi, yurtimizning taraqqiy etishi, xalqimiz turmush darajasining yaxshilanishi, boshqa davlatlar bilan aloqalarimizning mustahkamlanishi ko'p jihatdan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga bog'liq. Bu muhim masalani amalga oshirishda umumiy o'rta ta'limning ro'li nixoyatta kattadir. Yosh avlod maktabda yetuk fuqaro sifatida shakllanadi. Shunday ekan, yosh avlodga fan asoslaridan chuqur va puxta bilim berishning samarali yo'llarini ishlab chiqish pedagogikaning bosh masalalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2021 yildagi «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-5032-son qaror bilan 2021–2023 yillarda Fizika fanlari bo'yicha ta'lim sifatini oshirish va fizika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning natijadorligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi.

Quyidagilar uning asosiy vazifalari etib belgilandi: maktablarda fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish; darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarini takomillashtirish; fizika fani bo‘yicha kadrlarni, xususan, qishloq joylardagi maktablarning o‘qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini rivojlantirish; ta‘lim jarayoniga axborot - kommunikatsiya texnologiyalarni keng joriy qilish; yangi va ta‘lim bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassisliklar bo‘yicha kadrlar tayyorlashni yo‘lga qo‘yish orqali yoshlarning fizika ta‘limi bilan qamrab olish darajasini oshirish; fizika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning ishlab chiqarish bilan uzviy bog‘liqligini ta‘minlashdan iboratdir [2].

Prezident qarori amalga oshirilib darsliklarni takomillashtirildi va 2022 yil 1-sentabrdan 6-sinf darsligiga “Tabiiy fanlar” darsi qo‘shildi. 7-sinf Fizika kitobi yangi nashr etildi.

Olimlar tabiatda bo‘ladigan o‘zgarishlarni o‘rganib, ularning hammasi ma‘lum bir qonuniyat asosida yuz berishini, ya‘ni hodisaning biror sababi doimo mavjud bo‘lishini aniqladilar. Masalan, turli jismlarning Yerga tushishiga sabab ularni Yer tortishidir. Yerdan kun va tunning almashinishi Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi bilan tushuntiriladi, shamolning paydo bo‘lishi havoning notekis isishidir.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida fizika fanini o‘zlashtirishda tabiatshunoslik va geografiya fanidan olingan bilimlar asosiy o‘rin tutadi. Tabiatshunoslik, geografiya va fizika fanlari o‘rtasida o‘zaro bog‘lanishni samarali amalga oshirish uchun o‘qituvchi darsga fanlar integratsiyasi asosida yaxshi tayyorgarlik ko‘rishi kerak bo‘ladi. Har bir mavzuni o‘tishda nimalarga e‘tibor berish kerakligini, o‘quvchilarning oldin egallagan qaysi bilimlariga asoslanish kerakligini aniqlab olish kerak.

Shuning uchun umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida 7-sinf fizika kursini o‘qitishda o‘quvchilarga fizika kursida o‘rganiladigan mavzularni tabiatshunoslik yoki tabiiy fanlari bilan bog‘liqligini ko‘rsatib berish [3, 4] maqsadga muvofiq deb hisobladik va foydalanish uchun quyidagi 1-jadvalni tavsiya etamiz.

Fizika mavzularining tabiiy fanlar mavzulari bilan bog‘lanishi

Fizika	Tabiiy fanlar
Mexanik harakat	Harakat nima? Harakat qanday yuzaga keladi?
Kinematikaning asosiy tushunchalari	Harakat turlari Jismlarning harakati.
To‘g‘ri chizikli tekis harakatda tezlik va yo‘l	Amaliy mashg‘ulot. Masofa va vaqtni o‘lchash. Harakat va tezlik
Massa va uning birliklari	Massa va uning birliklar Jismlarning massasini o‘lchash
Zichlik va uning birliklari	Moddaning zichligi
Laboratoriya ishi. Turli shakldagi jismlarning zichliklarini aniqlash	Turli shaklga ega bo‘lgan jismlarning zichligini aniqlash
Jismlarning o‘zaro ta‘siri. Kuch	Jismlarning o‘zaro ta‘siri
Bosim va uning birliklari	Bosim tirik organizmlar hayotida amaliy mashg‘ulot
Suyuqlik va gazlarda bosimning uzatilishi	Moddaning uch holatini kuzatish Suyuqlik va gazlarda bosim.
Tinch holatdagi suyuqlik bosimi	Tutash idishlar

Atmosfera bosimi (Loyiha ishi. Atmosfera bosimining amalda namoyishini ko‘rish)	Gidrosfera va uning qismlari Atmosfera tuzilishi Havo bosimi
Mexanik ish	Shamol. Shamolning ishi.
Mexanik energiyaning turlari	Energiyaning bir turdan boshqa turga aylanishi
Mexanik quvvat va uning birligi	Energiya va ekologiya
Ichki energiya	Issiqlikning uzatilishi
Issiqlik miqdori (Loyiha ishi. Issiqlik o‘tkazuvchanlikni o‘rganish)	Issiqlikning uzatilishi
Bug‘lanish va kondensatsiya. Qaynash	Qaynash, bug‘lanish va kondensatsiya
Jismlarning elektrlanishi	Jismlarning elektrlanishi
Tabiatdagi elektr hodisalar	Chaqmoq, ob havo
Tok manbalari	Meva va sabzavotlardan elektr olish
Elektr kuchlanish va uni o‘lchash	Elektr xavfsizlik choralari
Laboratoriya ishi. Elektr zanjirida tok kuchi kuchlanishni o‘lchash	Sodda elektr zanjiri.
Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi	Yorug‘lik hodisalari
Yorug‘likning qaytishi va sinishi	Yorug‘lik hodisalari
Linza	Linza turlari
Amaliy mashg‘ulot. Yorug‘likning yassi ko‘zgudan qaytishini o‘rganish	Shisha prizmada yorug‘likning o‘tishi

Fanlararo yondashuv katta imkoniyatlarga ega. Bu alohida ta’lim ko‘nikmalaridan qochishga yordam beradi Matematika va fizika o‘rtasidagi fanlararo aloqalarning ilg‘or turi fizika kursining muayyan birliklari va mavzulari bilan. Fizika - bu ko‘plab fanlarga asoslangan fan. Fizika ko‘pincha faqat tenglamalar va nazariy tuzilmalar mavjud bo‘lgan shohlik sifatida ko‘riladi, ammo bu to‘g‘ri emas, chunki u juda ko‘p sohalar bilan bog‘liq. Fanlar bo‘yicha tushunchalarni birlashtirish Fizika va boshqa fanlar o‘zaro bog‘liqdir.

Shuning uchun, fizikani o‘rganish o‘quvchilarga ushbu asoslarning real dunyoda qo‘llanilishini ko‘rsatmasdan faqat asoslarni beradi. Agar o‘qituvchilar raqamlar, so‘zlar, kimyoviy moddalar va inson faoliyatidan misollar ishlatlsa, unda biologik va matematik nuqtai nazarlarni o‘z ichiga olgan kengroq ko‘rinish olish mumkin.

Masalan, issiqlik tamoyillarini tushunish nafaqat fizikada, balki kimyo va biologiyada ham muhimdir, chunki ular reaksiya kinetikasi va metabolik jarayonlarni tushuntiradi. Muammolarni yechish malakalarini oshirish Fizikani o‘rgatish o‘quvchilarning muammolarni hal qilishda yaxshi o‘sishiga yordam berish yo‘lidagi harakatdir. Bu ko‘plab mavzular bo‘yicha ma’lumotlarni birlashtirgan fanlararo tadqiqotlarni kuchaytiradi va shu bilan muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshilaydi.

Masalan, fizika muammosini hal qilish uchun tenglamalarni shakllantirishda matematik ko‘nikmalar va mavjud ma’lumotlardan xulosalar chiqarishni tushunish nuqtai nazaridan tahlil qilish ko‘nikmalari talab qilinishi mumkin; demak, badiiy sohalaridan olingan ijod murakkab g‘oyalarni tasvirlashda katta yordam beradi.

O'quvchilarga dars davomida fanlarni integratsiya qilish yo'lida ishlashni ta'minlash orqali ular masalalarga turli nuqtai nazardan qarashni, chuqurroq savollar berishni va yanada inklyuziv javoblarni topishni o'rganadilar [5].

O'rganishni qiziqarli qilish Agar fizika boshqa sohalar bilan bog'langan bo'lsa, o'quvchilar qiziqish uyg'otadi va u haqida ko'proq izlanishadi. Fizika kabi turli fanlardan kuchlar o'rtasidagi bog'liqlik kundalik hayotda potentsial energiyaga ega; demak, o'qituvchilar uchun bir vaqtning o'zida turli sohalarini ta'kidlash juda muhim, shunda odamlar bu ularga qanchalik yaqindan ta'sir qilishini, ya'ni kelajakdagi martaba imkoniyatlarini ham ko'rishlari mumkin.

Ushbu misollar o'quvchilarning ushbu kursni davom ettirishlari uchun etarlicha ilhom beradi va buning ustiga, ular uning go'zalligini va qo'llanilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Fanlararo yondashuvni amalga oshirish Turli fanlarni o'z ichiga olgan sinfda yondashuvdan foydalanish yaxshi o'ylangan rejani va o'qituvchilar o'rtasida birgalikda ishlashni talab qiladi[6].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fizikani fanlararo metoddan foydalangan holda o'qitish ta'lim tajribasini yanada boyitishga olib keladi, chunki u turli fanlardagi tushunchalarni bog'laydi, bilimlarni yaxshilaydi. tushunchalarni o'rganishga bunday yondashish o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi, solishatirish, turli faktlarni analiz qilish, xulosa va yakunlar chiqarish kabi qobilyatlarini shakllantirishga mustaqil faoliyatlarida esa muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishga yordam beradi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5032-son qarori. Toshkent-2021-y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5712-sonli Farmoni. Toshkent-2019-y.
3. Z. B. Sangirova. va boshqalar. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun Tabiiy fanlar Respublika ta’lim markazi, 2022. – 192 b Toshkent.
4. 7-sinfi uchun darslik. Respublika ta’lim markazi. –T.: 2022.-192 b.
5. Boyturayeva G.K “Tinch holatdagi suyuqlik bosimi mavzusiga doir masalalar yechish” Namangan davlat universiteti <Tabiiy fanlar va ekologiyaga oid ayrim muammolar>>90-95betlar.
6. Boyturayeva G.K Fanlararo aloqalar va uni maktab fizika kursida yorug‘lik hodisalariga doir mavzularni o‘qitishda qo‘llash Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti ilmiy-metodik jurnali № 1 (2024) 43-50betlar.